

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ТРАДИЦИИ

Научный руководитель: **Мирзаюнусова З.И**

Ширгазина Гульноза

Солиева Ойгул

Мамадалиева Гулбахор

Магистрантки 1 го курса КГПИ: Арслонова Махлиё

Аннотация: В статье рассматриваются основные методы и подходы, используемые в обучении русскому языку. В ней анализируются ключевые стратегии, такие как коммуникативный подход, игровая методика, проектная деятельность, использование аудиовизуальных средств и информационных технологий. Особое внимание уделяется индивидуальному подходу к каждому ученику, что способствует максимальной эффективности обучения.

Ключевые слова: русский язык, преподавание, коммуникативный подход, игровая методика, проектная деятельность, аудиовизуальные средства

Annotation: The article examines the main methods and approaches used in teaching Russian. It analyzes key strategies such as the communicative approach, game methodology, project activities, the use of audiovisual means and information technology. Particular attention is paid to an individual approach to each student, which contributes to the maximum effectiveness of learning.

Key words: Russian language, teaching, communicative approach, game methodology, project activities, audiovisual means.

Преподавание русского языка является многогранным и увлекательным процессом, в котором переплетаются традиции и современные инновации. Каждый метод имеет свои особенности и может быть адаптирован в зависимости от возраста, уровня подготовки и целей обучающихся. Рассмотрим несколько актуальных методов преподавания русского языка.

Коммуникативный подход Коммуникативный подход фокусируется на развитии навыков общения. Его цель – научить студентов не только понимать язык, но и использовать его в реальных ситуациях. Общение в парах, групповые дискуссии, ролевые игры и имитации являются основными компонентами этого метода. Такой подход позволяет учащимся преодолеть языковой барьер и уверенно использовать русский язык в повседневной жизни.

Игра как метод обучения Игра – один из самых эффективных методов обучения, особенно для детей. Игровые элементы (дидактические игры, театрализованные постановки, кроссворды) делают процесс обучения более

увлекательным и неформальным. Использование игр помогает развивать не только языковые, но и социальные навыки, а также способствует закреплению изученного материала. [3] Преимущества игрового обучения Мотивация: Игровая форма обучения создает увлекательную атмосферу, что стимулирует интерес студентов к предмету и влечет за собой увеличение мотивации к учебной деятельности. Активное участие: Ученики, вовлеченные в игру, активно участвуют в процессе обучения, что позволяет им лучше усваивать знания и навыки. Развитие навыков: Игровые методы способствуют развитию различных навыков: коммуникативных, критического мышления, работы в команде и другие. Эмоциональная связь: Игры создают эмоциональную связь с темой обучения, что помогает усвоить материал на более глубоком уровне. Типы игровых методов

Рольевые игры: Учащиеся принимают на себя роли и взаимодействуют друг с другом, что помогает развивать навыки общения и применять изученный материал на практике.

Настольные игры: Использование настольных игр, основанных на изучаемом материале, позволяет сделать процесс обучения веселым и интересным.

Драматизация и постановки: Учащиеся разыгрывают сценки, что способствует глубокому пониманию тем и развитию творческого мышления.

Компьютерные и видеоигры: Интеграция технологий, таких как образовательные компьютерные игры, может значительно обогатить учебный процесс и довести его до нового уровня.

Проектная деятельность Проектная деятельность — это эффективный метод обучения, способствующий формированию активной жизненной позиции у учащихся и подготовке их к самостоятельной жизни в современном обществе. Однако, для эффективной реализации проектной деятельности необходимо тщательное планирование, поддержка со стороны преподавателя и создание благоприятной учебной среды.[4] Проектная деятельность позволяет учащимся выполнять исследования, создавать презентации и проекты на русском языке. Этот метод развивает аналитические способности, креативность и умение работать в команде. Студенты не только изучают язык, но и погружаются в культуру и традиции русскоязычных стран через свои проекты. Преимущества проектной деятельности: Развитие творческих способностей и самостоятельности Формирование ключевых компетенций (коммуникативных, информационных, исследовательских). Повышение мотивации обучения. Глубокое понимание учебного материала. Применение знаний на практике.

Аудиовизуальные средства Использование аудиовизуальных материалов (фильмы, аудиокниги, видеозаписи) способствует лучшему восприятию языка.

Учебные материалы, основанные на реальных ситуациях и контексте, позволяют учащимся погружаться в языковую среду, что помогает улучшить навыки слушания и говорения. К тому же, такие материалы делают уроки более разнообразными и насыщенными. [5] Эффективное использование аудиовизуальных средств обучения требует тщательного планирования и подбора материалов с учетом целей и задач обучения, а также возраста и особенностей учащихся. Аудиовизуальные средства являются ценным инструментом в руках опытного педагога, но не должны заменять живое общение и активное взаимодействие между учителем и учащимися. Они должны дополнять и обогащать учебный процесс, делая его более эффективным и интересным

Информационные технологии Современные технологии открывают новые горизонты в преподавании языка. Использование интерактивных платформ, приложений для изучения языка и онлайн-курсов делает обучение более доступным и удобным. Виртуальные классы, форумы и блоги обеспечивают постоянное взаимодействие между преподавателем и учащимися, что является важным аспектом в процессе обучения. Успешное применение ИТ в обучении требует тщательного планирования, подбора подходящих технологий и ресурсов, а также подготовки педагогов к работе в цифровой среде. ИТ — это мощный инструмент, способный значительно улучшить качество образования, но только при грамотном и ответственном подходе. Преимущества применения ИТ в обучении: Повышение эффективности обучения: ИТ позволяют адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям учащихся, делая его более интересным и запоминающимся. Увеличение доступа к образованию: ИТ расширяют географические и временные границы образования, делая его более доступным для широкого круга людей. Развитие ключевых компетенций: ИТ способствуют развитию информационной, коммуникативной и исследовательской компетенций учащихся. Модернизация образовательных процессов: ИТ позволяют ввести новые методы и технологии в образование, делая его более современным и конкурентоспособным. Индивидуальный подход Каждый учащийся уникален и имеет свой собственный стиль обучения. Индивидуальный подход включает в себя учет интересов, мотивации и уровня подготовленности студента. Применение различных методов и техник в зависимости от конкретных потребностей позволяет значительно повысить эффективность обучения. Индивидуальный подход — это не панацея, но важный компонент эффективного обучения. Его реализация требует профессионализма и высокой квалификации преподавателей, а также создания благоприятных условий для обучения.

Однако, результаты при его правильном применении могут значительно превосходить результаты стандартного подхода.

Заключение

Методы преподавания русского языка эволюционируют и адаптируются к современным требованиям и технологиям. Важно помнить, что сочетание различных подходов и их адаптация под нужды конкретной аудитории позволяют добиться наилучших результатов. Использование коммуникативного подхода, игровых техник, проектной деятельности и современных технологий создает динамичную и увлекательную атмосферу обучения, способствующую успешному овладению языком. Преподавание русского языка становится не только образовательным процессом, но и настоящим искусством, где учитель – это творец, способный вдохновлять своих учеников.

Список использованных источников:

1. Бим, И. Л. (2008). Методика преподавания русского языка как иностранного. Москва: Просвещение.
2. Сидоренко, Н. А. (2014). Коммуникативный подход в обучении языкам. Санкт-Петербург: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена.
3. Островская, Н. В. (2016). Игровые технологии в обучении русскому языку. Москва: Издательство ЛКИ.
4. Кузнецова, Л. И. (2017). Проектная деятельность как метод обучения языкам. Казань: Казанский университет.
5. Михайлова, Т. В. (2015). Аудиовизуальные средства в обучении русскому языку. Вестник Томского государственного университета. Филология, (4), 78-82.
6. Мирзаюнусова З.И., & Учаева Л.А. (2022). МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ К ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА. *Yosh Tadqiqotchi Jurnalı*, 1(1), 104–108.
7. I., M. Z. (2022). Methods of Teaching Dialogic Speech to Students in Uzbek Schools. *Central Asian Journal of Social Sciences and History*, 3(11), 112-115.
8. Ушакова, Н. С. (2019). Индивидуальные подходы в преподавании русского языка. *Язык и культура*, (2), 24-31.